

**ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (FEFLOW)
ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ**

Φώτιος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΚΑΡΑΤΖΑΣ*, Ιωάννης ΤΡΙΧΑΚΗΣ

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
*e-mail: karatzas@mred.tuc.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση των οριακών συνθηκών ενός μοντέλου υπογείων υδάτων με την χρήση βροχομετρικών δεδομένων και τάσεων μεταβολής υδραυλικού ύψους πηγαδιών ώστε να επιτευχθεί η περεταίρω βαθμονόμησή του. Οι εξισώσεις των οριακών συνθηκών αποτελούνται από μια αρμονική συνάρτηση που προκύπτει από την εξαμηνιαία βροχόπτωση και μια γραμμική συνάρτηση που αναφέρεται στις τάσεις. Οι τάσεις των οριακών συνθηκών ορίστηκαν με δύο προσεγγίσεις, αυτές του πλησιέστερου πηγαδιού και του μέσου όρου. Τα κριτήρια βελτίωσης του μοντέλου είναι η μείωση των σφαλμάτων Bias, RMSE και MAE. Η προσέγγιση του πλησιέστερου πηγαδιού αποδεικνύεται να είναι η καλλίτερη με βελτίωση του Bias κατά 22,83%, του RMSE κατά 14,88% και του MAE κατά 16,08%.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: υπόγεια ύδατα, μοντέλο, οριακές συνθήκες.

**GRADUAL CALIBRATION OF THE BOUNDARY CONDITIONS OF
A THREE DIMENTIONAL GROUNDWATER MODEL (FEFLOW) OF
THE TYRMAKI AQUIFER, CRETE**

Fotios SPYROPOULOS, Georgios KARATZAS*, Ioannis TRICHAKIS

School of Chemical and Environmental Engineering
Technical University of Crete
*e-mail: karatzas@mred.tuc.gr

ABSTRACT

The goal of this study is the definition of the boundary conditions of a groundwater flow model by using rainfall data and trends of hydraulic heads in wells, to further calibrate it. The equations of the boundary conditions are comprised of a harmonic equation which derives from semiyearly rainfall data and a linear equation expressing the trends. The trends of the boundary conditions were approached as a function of the trend of the nearest well or as a function of the mean average of all trends. The criterion of improvement is the reduction of the error Bias, RMSE and MAE. In conclusion, the nearest well approach is proved to be superior by improving Bias by 22,83, RMSE by 14,88%, MEA 16,08%.

KEY WORDS: groundwater models, boundary conditions

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι οριακές συνθήκες αποτελούν την κύρια είσοδο δεδομένων στα μοντέλα ροής υπογείων υδάτων. Στην παρούσα μελέτη το μοντέλο αναπτύχθηκε στο περιβάλλον FEFLOW, ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που δέχεται τις παραμέτρους με μορφή χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές των οριακών συνθηκών συνήθως εκφράζονται σαν γραμμικές ή κλιμακωτές εξισώσεις. Αυτές οι εκφράσεις αποτελούν απλοϊκές θεωρήσεις των συστημάτων ροής υπογείων υδάτων. Έτσι στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για τη δημιουργία περίπλοκων χρονοσειρών που προκύπτουν από βροχομετρικά και υδρογεωλογικά δεδομένα. Οι χρονοσειρές είναι τα ημερήσια αποτελέσματα σύνθετων εξισώσεων που συμπεριλαμβάνουν την εποχιακή διακύμανση της βροχόπτωσης εκφρασμένη σαν αρμονική συνάρτηση και μια γενικότερη γραμμική τάση αύξησης ή μείωσης που προκύπτει από τα πηγάδια παρατήρησης της περιοχής.

Η περιοχή μελέτης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου που υπάγεται στον νομό Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης. Στην περιοχή ενδιαφέροντος οι αλλουβιακοί σχηματισμοί είναι αρκετά περιορισμένοι χωρικά κατά μήκος της ροής του Γεροποτάμου. Στα πεδινά της περιοχής επικρατεί ένας πλειστοκαινικός σχηματισμός με κυμαινόμενη υδροπερατότητα (Κριτσωτάκης, 2009). Κάτω από τους πλειστοκαινικούς σχηματισμούς παρουσιάζεται μια σειρά από ρήγματα τα οποία είναι αρκετά δύσκολο να μοντελοποιηθούν αλλά δεν φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στο μοντέλο, καθώς βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τα πηγάδια παρατήρησης (Panagoroulios et al., 2017). Στο βόρειο μέρος της περιοχής παρουσιάζεται ένα στρώμα μειοκαινικών αποθέσεων όπου επικρατούν οι μάργες οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή υδραυλική αγωγιμότητα. Εξωτερικά της περιοχής μελέτης, στην βόρειο ανατολική πλευρά, υπάρχει γεωλογικός σχηματισμός φλύσχη που είναι πρακτικά αδιαπέρατος και ανήκει στο τεκτονικό κάλυμμα της ζώνης της Πίνδου, το οποίο και αποτελεί το όριο της περιοχής μελέτης. Στο βόρειοανατολικό όριο εμφανίζονται μειοκαινικές αποθέσεις κροκαλοπαγών, ενώ στο νότιο όριο εμφανίζονται μειοκαινικές αποθέσεις μαργών. Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω της έντονης γεωργικής δραστηριότητας στην παραθαλάσσια περιοχή παρατηρήθηκαν φαινόμενα υφαλμύρισης, τα οποία όμως εκτείνονται σχετικά κοντά στην παραλιακή ζώνη και αφορούν τον πλειοκαινικό υδροφορέα (Kourgialas et al., 2016). Αυτό αξίζει να σημειωθεί, καθώς στην συγκεκριμένη εργασία η υφαλμύριση δεν έχει συνυπολογιστεί αλλά είναι μια ασφαλής παραδοχή που μπορεί να γίνει χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα. Σε μια αντίστοιχη γεωφυσική μελέτη, εξετάστηκε επίσης το φαινόμενο της υφαλμύρισης με παρόμοια αποτελέσματα (Vafidis et al., 2016). Στην συγκεκριμένη μελέτη, το μέτωπο του υφάλμυρου νερού φαίνεται να έχει διεισδύσει αρκετά στο βόρειο μέρος, ενώ στο νότιο φαίνεται να έχει κρατηθεί αρκετά κοντά στην ακτή λόγω της τροφοδοσίας από το αλλουβιακό στρώμα στο στενό τμήμα της Φαιστού (Lollino et al., 2015).

Εικόνα 1: Γεωλογικός Χάρτης της περιοχής μελέτης

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1. Μεθοδολογία Αρχικής Μορφής του Μοντέλου

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων FEFLOW, το οποίο προσομοιώνει την ροή νερού σε κορεσμένα και ακόρεστα μέσα σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Η βασική είσοδος που δέχεται σε μορφή χρονοσειράς το FEFLOW είναι οι οριακές συνθήκες, που στην ουσία είναι μαθητικές εκφράσεις που περιορίζουν τις εξισώσεις ενός μαθηματικού μοντέλου στο χώρο. Οι οριακές συνθήκες στην εξίσωση ροής που υποστηρίζει το FEFLOW είναι οι *Dirichlet*, *Neumann* και *Cauchy*. Οι οριακές συνθήκες εισόδου και εξόδου θεωρούνται τύπου *Cauchy*, ενώ η οριακή συνθήκη του θαλάσσιου μετώπου είναι τύπου *Neumann*.

2.1.1. Υδραυλική Αγωγιμότητα

Η υδραυλική αγωγιμότητα είναι μια από τις κύριες παραμέτρους που πρέπει να προσδιοριστούν ώστε το FEFLOW να λειτουργήσει σωστά. Στο αρχικό μοντέλο για τα τρία διαφορετικά υδροφόρα στρώματα (P1, P2 και P3) επιλέχθηκαν διαφορετικές τιμές με βάση την γεωμορφολογία του κάθε στρώματος από τη βάση δεδομένων Enviro-base. Για την υδραυλική αγωγιμότητα αρχικά έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές για τα στρώματα ενδιαφέροντος (Masch and Denny, 1966; Rabinowitz et al., 1977) και με αλληπάλληλες δοκιμές προσδιορίστηκαν οι τελικές τιμές. Συγκριμένα η παράμετρος K_1 πήρε τιμή 10 m/d η παράμετρος K_2 την τιμή 3 m/d και η παράμετρος K_3 την τιμή 70 m/d (Stergiou, 2021).

2.1.2. Οριακές Συνθήκες

Η επιλογή των θέσεων των οριακών συνθηκών έγινε βάσει της γεωλογίας της περιοχής και των παρατηρημένων υδραυλικών υψών που ήταν διαθέσιμα. Στην πρώτη φάση κατασκευής του μοντέλου οι τιμές των οριακών συνθηκών εισήχθησαν σαν σταθερές μεταβλητές ανεξάρτητα των μετεωρολογικών δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός μιας «μέσης» κατάστασης πάνω στην οποία θα προσαρμοστεί η αρμονική συνάρτηση. Μετά από δοκιμές, η οριακή συνθήκη στο βόρειο τμήμα (BC1) τέθηκε στα $-0,35$ m/d, ενώ στο νότιο τμήμα (BC2) στα $-0,14$ m/d και για την οριακή συνθήκη στην εκροή ανατολικά (BC3) τέθηκε η τιμή $0,05$ m/d.

Εικόνα.2: Περιοχή μελέτης όπως παρουσιάζεται στο FEFLOW

Στην επόμενη φάση της κατασκευής του μοντέλου παρατηρήθηκε ότι οι διακυμάνσεις στα υδραυλικά ύψη διέπονται από μια εποχική περιοδικότητα η οποία υποδηλώνει μια άμεση σχέση του υδραυλικού ύψους με την βροχόπτωση, άρα οι οριακές συνθήκες μπορούν να εκφραστούν σαν συνάρτηση της βροχόπτωσης. Επομένως οι δύο οριακές συνθήκες εισροής αποκτούν μια συνημιτονοειδή μορφή, όπου η περίοδος της είναι 365 ημέρες, το πλάτος είναι συνάρτηση της βροχόπτωσης το οποίο μεταβάλλεται ανά εξάμηνο και η ταλάντωση της γίνεται γύρω από τις τιμές των οριακών συνθηκών που υπολογίστηκαν παραπάνω ($BC_{average}$). Λόγω της μικρής τιμής της οριακής συνθήκης στα ανατολικά αποφασίστηκε να παραμείνει σταθερή. Ο προσδιορισμός του πλάτους της συνάρτησης έγινε βάσει των βροχομετρικών μετρήσεων των μετεωρολογικών σταθμών του Τυμπακίου για την βόρεια οριακή συνθήκη και των Μοιρών και για την νότια. Οι διαθέσιμες μετρήσεις από το έτος 2004 έως το 2019 χωρίστηκαν σε τρίμηνα εκ των οποίων τα δύο με υψηλή βροχόπτωση θεωρούνται υγρά, ενώ αυτά με χαμηλή βροχόπτωση θεωρούνται ξηρά και μετά από δοκιμές προκύπτει το πλάτος A που υπολογίζεται ως:

$$A_j = \left(\frac{x_{i,j}}{\sum x_{i,j}} - f_j \right) * \frac{BC_{initial*}}{2}$$

Όπου:

i : η ημέρα του εξαμήνου

j : το εκάστοτε εξάμηνο

$x_{i,j}$: η ημερήσια μέτρηση βροχόπτωσης εντός του εξαμήνου

f_j : ο διορθωτικός παράγοντας του εξαμήνου j

$BC_{initial}$: τιμή της αρχικής οριακής συνθήκης

Και η τελική μορφή της εξίσωσης είναι:

$$BC_{initial} = A * \cos\left(\frac{k * 2\pi}{365}\right) + BC_{average}$$

Όπου:

k : η ημέρα του χρόνου με τιμές [1 έως 365]

$BC_{average}$: η μέση οριακή συνθήκη που προσδιορίστηκε στην προηγούμενη φάση κατασκευής

A : το πλάτος της συνιμητονοειδούς συνάρτησης για το εκάστοτε εξάμηνο σε χρονική σειρά για την εκάστοτε οριακή συνθήκη

$BC_{initial}$: η νέα οριακή συνθήκη

2.2. Μεθοδολογία Αρθρωτής Βαθμονόμησης

Σε αυτή τη φάση της βαθμονόμησης οι παραδοχές που έχουν γίνει για παραμέτρους όπως η υδραυλική αγωγιμότητα και οι αντλήσεις θα παραμείνουν ίδιες κι όλες οι αλλαγές από αυτό το σημείο αναφέρονται σε αλλαγές των τιμών των οριακών συνθηκών. Δηλαδή εισαγωγή τάσεων (trends) στις τιμές των οριακών συνθηκών και μετατόπιση της έναρξης των αρμονικών εξισώσεων ώστε να ταιριάζουν καλύτερα οι προσομοιωμένες τιμές των υδραυλικών υψών με τις παρατηρούμενες.

2.2.1. Τάσεις Πηγαδιών

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στις χρονοσειρές υδραυλικών υψών για κάθε πηγάδι, προκύπτουν γραμμικές εξισώσεις ($y=ax+b$) των οποίων οι κλίσεις θα αποτελέσουν την βάση δημιουργίας των τάσεων που θα προστεθούν στις οριακές συνθήκες. Η προσαρμογή των κλίσεων από τις γραμμικές σχέσεις στις οριακές συνθήκες θα γίνει με μια απλή κανονικοποίηση για κάθε κλίση στην αντίστοιχη οριακή συνθήκη (BC1 και BC2, στην προεπεξεργασία η BC3 θα παραμείνει ως έχει). Με τον τρόπο αυτό θα παράγεται μια τάση (trend) για κάθε πηγάδι για κάθε οριακή συνθήκη. Κάθε μεμονωμένη τάση υπολογίζεται ως:

$$trend_{i,j} = BC_{average,j} * \frac{a_i}{\widehat{h}h_i}$$

Όπου:

$trend$: η τάση του εκάστοτε πηγαδιού i για την οριακή συνθήκη j

$BC_{average,j}$: η μέση τιμή της οριακής συνθήκης

a_i : η κλίση του κάθε πηγαδιού

$\widehat{h}h_i$: το μέσο υδραυλικό ύψος του πηγαδιού

i ο αριθμός του κάθε πηγαδιού

j : ο αριθμός της κάθε οριακής συνθήκης

2.2.1.1. Προσέγγιση Μέσου Όρου (Mean Average)

Σε αυτή την προσέγγιση θεωρείται πως η περιοχή είναι αρκετά ευαίσθητη στις μεταβολές οπότε υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών συνθηκών και υδραυλικών υψών των πηγαδιών. Έτσι θεωρείται πως μια μέση τάση για κάθε οριακή συνθήκη είναι αυτή που περιγράφει το σύστημα και θα προσαρμοστεί στις τιμές των οριακών συνθηκών.

$$BC_{start,j} = BC_{average,j} - trend_{average,j} * \frac{t_{total}}{2}$$

Όπου:

$BC_{average,j}$: η μέση τιμή της οριακής συνθήκης

$trend_{average,j}$: η μέση τάση της κάθε οριακής συνθήκης

$BC_{start,j}$: η αρχική τιμή της κάθε οριακής συνθήκης

t_{total} : ο ολικός χρόνος προσομοίωσης

2.2.1.2. Προσέγγιση Πλησιέστερου Πηγαδιού (Nearest Well)

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πολύ πιο απλή στην θεώρηση της, καθώς εξετάζεται η περίπτωση που η αλληλεπίδραση του συστήματος είναι πολύ μικρή, δηλαδή οι τάσεις των οριακών συνθηκών θα προκύπτουν από τις κλίσεις των πλησιέστερων πηγαδιών. Επομένως οι τιμές των τάσεων επιλέγονται κατευθείαν από τον Πίνακα 1 βάσει της απόστασης της θέσης της οριακής συνθήκης από το πλησιέστερο σε αυτήν πηγάδι, ενώ η παράμετρος BC_{start} υπολογίζεται ομοίως με την παραπάνω προσέγγιση.

2.2.2. Τελικές Εξισώσεις Οριακών Συνθηκών

Οι εξισώσεις των οριακών συνθηκών προκύπτουν από την σύνθεση των αρμονικών συναρτήσεων και τις γραμμικές εξισώσεις των δύο προσεγγίσεων των τάσεων. Η πρώτη τροποποίηση (module 0) των εξισώσεων γίνεται ως εξής:

$$BC_{new} = BC_{initial} + trend * t + BC_{start} - BC_{average}$$

Όπου:

BC_{new} : οι τιμές των νέων οριακών συνθηκών και για τις δύο προσεγγίσεις

$BC_{initial}$: οι τιμές των οριακών συνθηκών όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη μορφή του μοντέλου

$trend$: η τάση που αντιστοιχεί σε κάθε προσέγγιση και οριακή συνθήκη

t : ο χρόνος προσομοίωσης

Μετά από 4 δοκιμές οι τελικές μορφές των εξισώσεων είναι:

$$BC1 = \begin{cases} A' \cos\left(2\pi * \frac{t - 130}{365}\right) + trend * (t - 130) + BC_{start}, & t \in [1,130] \\ BC \text{ from module 0 starting from day 1,} & t \in [130,1522] \end{cases}$$

$$BC2 = \begin{cases} A' \cos\left(2\pi * \frac{t - 90}{365}\right) + trend * (t - 90) + BC_{start}, & t \in [1,90] \\ BC2 = (f + 1) * BC2_{m0} - f * BC_{average,m0} \text{ from day 1,} & t \in [90,1522] \end{cases}$$

$$BC3 = 2,17 * 10^{-5} * t + 0,069804$$

$$A' = BC_{average} - BC_{m0,(1)}$$

Όπου:

$BC_{m0,(1)}$: Η τιμή της οριακής συνθήκης την ημέρα 1 της προσομοίωσης από την δοκιμή 0.

f : ο διογκωτικός παράγοντας με τιμή 1 σε αυτή την δοκιμή

BC_{2m0} : οι τιμές της οριακής συνθήκης από την δοκιμή 0

$BC_{average,m0}$: η μέση τιμή της οριακής συνθήκης από την δοκιμή 0

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά προφίλ υδραυλικού ύψους και για τις δύο προσεγγίσεις ώστε να αποδοθεί η βελτίωση του μοντέλου μετά τη διαδικασία της βαθμονόμησης. Ακόμα παρουσιάζονται τα σφάλματα της τελευταίας δοκιμής και για τις δύο προσεγγίσεις καθώς και τα σφάλματα από την μη βαθμονομημένη φάση του μοντέλου. Τέλος παρουσιάζεται ο πίνακας της ποσοστιαίας βελτίωσης του μοντέλου για τις δύο προσεγγίσεις μετά την τέταρτη δοκιμή.

Εικόνα.3: Προσομοίωση Υδραυλικού Ύψους για το Πηγάδι 3 για την Προσέγγιση Μέσου Όρου

Εικόνα.4: Προσομοίωση Υδραυλικού Ύψους για το Πηγάδι 3 για την Προσέγγιση Πλησιέστερου Πηγαδιού

Πίνακας 1: Σφάλματα πριν και μετά τη βαθμονόμηση

	Bias (m)	Mean Absolute Error (m)	RMSE (m)
Initial	1,28	9,85	12,89
Mean Average	-2,39	8,61	10,92
Nearest Well	-0,99	8,39	10,82

Πίνακας 2: Μεταβολή σφαλμάτων

Improvement	Bias (%)	Mean Absolute Error (%)	RMSE (%)
Mean Average	-86,88	12,66	15,26
Nearest Well	22,83	14,88	16,08

Όσο αναφορά τα σφάλματα μετά τη βαθμονόμηση, είναι εμφανής η σχεδόν καθολική. Το bias στην προσέγγιση πλησιέστερου πηγαδιού μειώνεται κατά τιμή αλλά λόγω του πρόσημου πιθανότατα γίνεται μια υποεκτίμηση. Αντίστοιχα, στη προσέγγιση μέσου όρου, το bias δεν βελτιώνεται και αυτό οφείλεται στην παραδοχή που στηρίζεται η προσέγγιση. Ωστόσο το MAE και το RMSE φαίνεται να έχουν παρόμοιες αποκρίσεις. Έτσι λόγω του πίνακα των βελτιώσεων φαίνεται πως η προσέγγιση πλησιέστερου πηγαδιού έχει πολύ καλύτερη απόκριση. Όπως φαίνεται από τα προφίλ υδραυλικού ύψους, τα προσομοιωμένα υδραυλικά ύψη μετά τη βαθμονόμηση πλησιάζουν αρκετά τις παρατηρημένες τιμές.

Τέλος πρέπει να συζητηθεί η ικανότητα του μοντέλου να περιγράφει και να προβλέπει μελλοντικές καταστάσεις στην περιοχή μελέτης. Σαν περιγραφικό μοντέλο, και με δεδομένους τους περιορισμούς που προέρχονται από τον μικρό αριθμό μετρήσεων για υδραυλικά ύψη και των λίγων ποσοτικών δεδομένων για τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης όπως υδραυλικές αγωγιμότητες και αναλυτικές χρονοσειρές αντλήσεων, παρόλα αυτά θεωρείται πως είναι αρκετά ικανό ώστε να αναδείξει αρκετούς λανθάνοντες μηχανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν εντός της περιοχής ενδιαφέροντος. Το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι πως η προσθήκη των τάσεων επηρέασε θετικά την απόκριση του μοντέλου στα σφάλματα, ενώ μέσα από την χρονική μετατόπιση, εμφανίστηκαν επιπλέον θέματα αναφορικά με την υδρογεωλογία της περιοχής. Αναφορικά με την ικανότητα πρόβλεψης του μοντέλου, οι περιορισμοί οφείλονται στα μετεωρολογικά δεδομένα εισόδου καθώς και στις περιορισμένες μετρήσεις υδραυλικού ύψους σε μια χρονική περίοδο. Επομένως, πριν οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης απαιτείται μια επανεξέταση και επαναβαθμονόμηση τάσεων οι οποίες προϋποθέτουν πολλαπλά σετ μετρήσεων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση Πλησιέστερου Πηγαδιού υπερτερεί αυτής του Μέσου όρου αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως έχουν παρατεθεί παραπάνω. Συγκεκριμένα φαίνεται πως η επίδραση των οριακών συνθηκών στα υδραυλικά ύψη είναι συνάρτηση της απόστασης. Ένα βασικό εμπόδιο που έπρεπε να αντιμετωπιστεί κατά την δημιουργία και την βαθμονόμηση του μοντέλου ήταν η έλλειψη ποσοτικών δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η βιβλιογραφική τιμή των υδραυλικών αγωγιμοτήτων, οι οποίες ήταν αρκετές τάξεις μεγέθους μικρότερες από τις τελικά βαθμονομημένες και προκειμένου να προσδιοριστούν έπρεπε να γίνουν πολλαπλές δοκιμές με χρήση του FEFLOW. Επομένως, πέρα από τη συστηματική μέτρηση των υδραυλικών υψών στα πηγάδια παρατήρησης, ένα πολύ χρήσιμο δεδομένο θα ήταν και η τοπική υδραυλική αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με δοκιμές άντλησης. Τέλος, ίσως υπάρχει αξία στην επανεξέταση των πιο βασικών παραδοχών που έγιναν κατά στην φάση δημιουργίας του μοντέλου, δηλαδή ποιοι μετεωρολογικοί σταθμοί επηρεάζουν υδρολογικά την περιοχή μελέτης και πώς η διαθεσιμότητα των παρατηρήσεων κατεύθυνε την μαθηματική ανάλυση που έγινε.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

This work was developed under the scope of the InTheMED project. InTheMED is part of the PRIMA programme supported by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 1923.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Kourgialas, N.N., Dokou, Z., Karatzas, G.P., Panagopoulos, G., Soupios, P., Vafidis, A., Manoutsoglou, E., Schafmeister, M., 2016. Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods. *Environ. Earth Sci.* 75, 15. <https://doi.org/10.1007/s12665-015-4856-y>
- Lollino, G., Arattano, M., Rinaldi, M., Giustolisi, O., Marechal, J.-C., Grant, G.E. (Eds.), 2015. *Engineering Geology for Society and Territory - Volume 3*. Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09054-2>
- Masch, F.D., Denny, K.J., 1966. Grain size distribution and its effect on the permeability of unconsolidated sands. *Water Resour. Res.* 2, 665–677. <https://doi.org/10.1029/WR002i004p00665>
- Panagopoulos, G., Giannakakos, E., Manoutsoglou, E., Steiakakis, E., Soupios, P., Vafidis, A., 2017. Definition of inferred faults using 3D geological modeling techniques: A case study in Tympaki Basin in Crete, Greece. *Bull. Geol. Soc. Greece* 47, 605. <https://doi.org/10.12681/bgsg.11087>
- Rabinowitz, D.D., Gross, G.W., Holmes, C.R., 1977. Environmental tritium as a hydrometeorologic tool in the Roswell basin, New Mexico, II. Tritium patterns in groundwater. *J. Hydrol.* 32, 19–33. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(77\)90115-9](https://doi.org/10.1016/0022-1694(77)90115-9)
- Stergiou, M., 2021. Προσομοίωση της υπόγειας ροής στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης, με χρήση του μοντέλου FEFLOW. Technical University of Crete.
- Vafidis, A., Andronikidis, N., Hamdan, H., Kritikakis, G., Economou, N., Panagopoulos, G., Soupios, P., Steiakakis, E., Manoutsoglou, E., 2016. The CLEARWATER project: preliminary results from the geophysical survey in Tympaki, Crete, Greece. *Bull. Geol. Soc. Greece* 47, 1338. <https://doi.org/10.12681/bgsg.10916>
- Κριτσωτάκης, Μ., 2009. Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μεσαράς Κρήτης (Thesis). Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.